

Het nieuwe institutionele raamwerk voor het openbare accountantsberoep

Rob Bosman en Ruud Vergoossen

SAMENVATTING De Wet toezicht accountantsorganisaties heeft geleid tot grote veranderingen in het institutionele raamwerk waarbinnen het openbare accountantsberoep in Nederland functioneert. Belangrijke wijzigingen zijn de introductie van het publieke toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en het gedeeltelijk afschaffen van de zelfregulering van het accountantsberoep. Ook is met de introductie van de Accountantskamer de wettelijke regeling van het tuchtrecht voor accountants ingrijpend herzien. In dit artikel worden de contouren geschetst van het nieuwe institutionele raamwerk langs de lijnen van de trias politica: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. De regulering van het openbare accountantsberoep heeft geleid tot een gedifferentieerd stelsel van wet- en regelgeving. De aard van de opdracht is bepalend voor de wet- en regelgeving die van toepassing is, dat wil zeggen er is een afweging gemaakt tussen het maatschappelijk belang en de complexiteit van de opdracht enerzijds en het zoveel mogelijk vermijden van onnodige regel-druk anderzijds.

RELEVANTIE VOOR DE PRAKTIJK Dit artikel geeft in kort bestek een overzicht van en inzicht in de nieuwe wet- en regelgeving die geldt voor openbaar accountants.

Drs. R.G. Bosman RA is directeur Beroepsonwikkeling en -reglementering van het Koninklijk NIVRA.
Prof.dr. R.G.A. Vergoossen RA is participant bij BDO CampsObers Accountants & Adviseurs en hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit en de Universiteit Maastricht.

1 Inleiding

Het openbare accountantsberoep bevindt zich al geruime tijd in een turbulente en steeds complexer wordende omgeving. De dynamiek in het werkveld van openbaar accountants is groter dan ooit tevoren. Hiervoor zijn drie belangrijke, met elkaar samenhangende oorzaken aan te wijzen:

- de bedrijfsschandalen (zoals die bij Enron, WorldCom, Parmalat en Ahold) en de fraudes met overheids-gelden (zoals de bouwfraude, de HBO-fraude en de fraude met ESF-subsidies) die met name in de eerste jaren van dit decennium aan het licht zijn gekomen;
- de voortgaande internationalisering en globalisering van bedrijfsleven en kapitaalmarkt;
- de maatschappij die hoge eisen stelt en steeds mondiger wordt.

Dit alles heeft geresulteerd in een ware stortvloed van nieuwe wet- en regelgeving, zowel nationaal, in Europees verband als internationaal, met als doel het vertrouwen in de kapitaalmarkt in het algemeen en het accountantsberoep in het bijzonder te verbeteren.¹ Accountants en accountantskantoren worden geconfronteerd met nieuwe spelers in nieuwe rollen, zoals in Nederland de Autoriteit Financiële Markten (AFM) die toezicht houdt op de wettelijke controlefunctie. Door de voortschrijdende integratie binnen de Europese Unie en de globalisering van het economische verkeer wordt ook de controleomgeving waarin accountants hun werk moeten doen ingewikkelder en worden de risico's in de controle groter. Dit vraagt om aangepaste en geharmoniseerde wet- en regelgeving die dan ook in ijltempo europeaniseert en internationaliseert. Ook doen accountants hun werk niet langer in relatieve stilte zonder dat de media en de politiek zich ermee bemoeien. Zij weten de publieke schijnwerpers tegenwoordig nadrukkelijk op zich gericht. 'Trust me' en 'show me' zijn credo's uit het verleden. Het motto is tegenwoordig 'prove it to me'.

De inwerkingtreding op 1 oktober 2006 van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)² en het daaraan gekoppelde Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) heeft belangrijke veranderingen teweeggebracht in het institutionele raamwerk waarbinnen het openbare accountantsberoep in Nederland functioneert.³ De meest in het oog springende wijzigingen zijn de introductie van het publieke toezicht door de AFM en het voor een deel afschaffen van de zelfregulering van het accountantsberoep.⁴

De invoering van Wta/Bta en de daaruit voortvloeiende wijzigingen in de Wet op de Registeraccountants (WRA) en de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (WAA) hebben de beroepsorganisaties (Koninklijk NIVRA en NOvAA) er (noodzakelijkerwijs) toe aangezet de beroepsreglementering volledig te herstructureren.⁵ Bovendien is de wettelijke regeling met betrekking tot het tuchtrecht voor accountants ingrijpend gewijzigd.

In het vervolg van dit artikel schetsen we de contouren van het nieuwe institutionele raamwerk langs de lijnen van de zogenaamde trias politica: wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht.⁶ In paragraaf 2 behandelen we de structuur van de huidige wet- en regelgeving waarmee de openbaar accountants en hun kantoren te maken hebben. Daarna gaan we in paragraaf 3 in op het publieke toezicht door de AFM en hoe dat zich verhoudt tot de kwaliteitsonderzoeken van de beroepsorganisaties. In paragraaf 4 komt de vormgeving van het nieuwe tuchtrecht voor accountants aan de orde. We besluiten in paragraaf 5 met een evaluatie van het nieuwe institutionele raamwerk.

2 Wet- en regelgeving

Nieuw is dat met de inwerkingtreding van de Wta het samenwerkingsverband van accountants in plaats van de individuele openbaar accountant het aanknopingspunt vormt voor de reglementering van het accountantsberoep. De gedachte is dat het interne stelsel van kwaliteitsbeheersing van het verband waarin een accountant opereert een sterke invloed heeft op het handelen van de accountant en de kwaliteit van de accountantswerkzaamheden. Daarnaast heeft de wetgever de reikwijdte van de Wta beperkt tot de publieke functie van de accountant, dat wil zeggen het uitvoeren van wettelijke controles.

De Wta definieert de wettelijke controle als een controle van een financiële verantwoording van een onderneming of instelling ten behoeve van het maatschappelijk verkeer, die verplicht is gesteld bij of krachtens een wettelijke bepaling. In de wet is een bijlage opgenomen met een limitatieve opsomming

van de wettelijke bepalingen waaruit de wettelijke controles voortvloeien. Op basis van de huidige bijlage betreffen de wettelijke controles uitsluitend wettelijk voorgeschreven controles van jaarrekeningen. Deze bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur door de minister van Financiën worden gewijzigd.

Door de insteek op het niveau van het samenwerkingsverband en de beperkte reikwijdte van de wetgeving was het nodig de begrippen accountantsorganisatie en externe accountant wettelijk te verankeren. Accountantsorganisaties zijn accountantspraktijken (samenwerkingsverbanden van accountants) die wettelijke controles mogen uitvoeren. Daartoe moeten zij beschikken over een vergunning van de AFM. De accountants die werkzaam zijn bij of verbonden zijn aan een accountantsorganisatie worden aangeduid met de term externe accountant als de accountantsorganisatie hen als zodanig heeft laten inschrijven in het register van de AFM. Alleen externe accountants zijn gerechtigd tot het uitvoeren van wettelijke controles. Accountantsorganisaties en externe accountants vallen in het domein van de Wta.

Voorzover een samenwerkingsverband van accountants optreedt buiten het Wta-domein wordt in de regelgeving gesproken over een accountantskantoor. Accountantskantoren en daarbij werkzame of daaraan verbonden openbaar accountants vallen in het domein van de WRA. Hoewel de accountants die daar werkzaam zijn of daaraan zijn verbonden optreden als openbaar accountant, mogen zij geen wettelijke controles uitvoeren en mogen zij zich geen externe accountant noemen.

In figuur 1 is de structuur van het nieuwe wettelijke kader globaal geschetst. In het vervolg van deze paragraaf zal die nader worden uitgewerkt.

Figuur 1 Structuur wettelijk kader

	Accountantspraktijk	Openbaar accountant
Wta-domein	Accountantsorganisatie (subparagraaf 2.1)	Externe accountant (subparagraaf 2.2)
WRA-domein	Accountantskantoor (subparagraaf 2.3)	Openbaar accountant, niet zijnde externe accountant (subparagraaf 2.3)

2.1 Accountantsorganisatie

De Wta is primair gericht op de accountantsorganisatie. Zij moet zorgdragen voor een goede beroepsuit-

oefening van de bij haar werkzame of aan haar verbonden externe accountants (art. 14 Wta). Daartoe dient de accountantsorganisatie te beschikken over een stelsel van kwaliteitsbeheersing (art. 18 Wta). In het Bta worden nadere regels gesteld met betrekking tot dat stelsel van kwaliteitsbeheersing (hoofdstuk 5 Bta). De accountantsorganisatie is op grond van het Bta:

- 1 verantwoordelijk voor een systematische, toegankelijke en actuele cliëntenadministratie (art. 10);
- 2 er verantwoordelijk voor dat de externe accountants voor elke wettelijke controle een controledossier inrichten conform de eisen die daaraan worden gesteld (art. 11);
- 3 er verantwoordelijk voor dat een opdracht tot het uitvoeren van een wettelijke controle pas wordt aanvaard of gecontinueerd nadat de acceptatie- c.q. continueringsprocedures zijn doorlopen en dat een opdracht wordt beëindigd indien daartoe aanleiding bestaat (art. 12-13);
- 4 verantwoordelijk voor een adequate uitvoering van de wettelijke controles (art. 14-21);
- 5 verantwoordelijk voor de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing (art. 22-24);
- 6 verantwoordelijk voor een zorgvuldige afhandeling en vastlegging van klachten over de uitvoering van wettelijke controles (art. 25);
- 7 verantwoordelijk voor een tijdige melding van tuchtprocedures aan de AFM (art. 26).

Vooraf ten aanzien van de onder 2 en 3 genoemde punten (controledossier, opdrachtaanvaarding en -continuering) is de naleving van de voorschriften door de (individuele) externe accountants essentieel om als accountantsorganisatie aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Dat geldt ook voor een groot deel van het onder 4 genoemde punt (uitvoering wettelijke controle). Een enkele fout of mislag van een (individuele) externe accountant op deze terreinen kan verstrekkende gevolgen hebben voor de accountantsorganisatie als geheel.

Bij de andere punten (1, 5, 6 en 7) is dat veel minder het geval. Deze punten heeft de accountantsorganisatie zelf in de hand en kunnen voor een groot deel worden ondervangen door middel van organisatorische maatregelen en procedures binnen de accountantsorganisatie.

Bijzonder aan de nieuwe wetgeving is dat de Wta – afhankelijk van de aard van de controleopdrachten – een differentiatie aanbrengt in de van toepassing zijnde voorschriften. Voor accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij de zogenoemde organisaties van openbaar belang gelden aanvullende

regels. Organisaties van openbaar belang zijn de in Nederland gevestigde beursgenoteerde naamloze vennootschappen, banken en verzekeringsmaatschappijen.

Accountantsorganisaties mogen geen wettelijke controle verrichten bij een organisatie van openbaar belang indien zij de daaraan voorafgaande twee jaar de financiële verantwoording hebben samengesteld of een aanmerkelijk deel van de financiële administratie hebben verzorgd of ingericht (art. 23 Wta). Ook geldt een roulatietermijn van zeven jaar voor de externe accountant (niet de accountantsorganisatie) die de wettelijke controle verricht bij een organisatie van openbaar belang. De accountantsorganisatie moet ervoor zorgen dat de externe accountant na ommekeer van deze termijn minimaal de daaropvolgende twee jaar geen wettelijke controle uitvoert bij de organisatie van openbaar belang (art. 24 Wta).

Daarnaast bevat het Bta aanvullende regels ten aanzien van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij organisaties van openbaar belang. Dit is een uitvloeisel van artikel 22 Wta dat de mogelijkheid daartoe biedt. Op grond van het Bta gelden voor deze accountantsorganisaties additionele voorschriften, zoals een opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling van de wettelijke controles die worden verricht bij organisaties van openbaar belang door een vakbekwaam iemand die niet is betrokken bij de uitvoering van de opdracht (art. 18-21 Bta). Ook moeten zij binnen hun organisatie een compliance officer aanwijzen die specifiek toeziet op de naleving van het stelsel van kwaliteitsbeheersing (art. 23 Bta).

Naast de Wta en het Bta is voor de accountantsorganisatie ook de door de beroepsorganisaties uitgebrachte Verordening accountantsorganisaties (VAO) van kracht. De VAO maakt deel uit van een getrappt stelsel van wet- en regelgeving voor accountantsorganisaties ten aanzien van de onafhankelijkheid, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de integere bedrijfsvoering. De VAO is gebaseerd op artikel 19.4 WRA die het NIVRA verplicht hierover een verordening vast te stellen. Hierin worden bepalingen in de Wta en het Bta met betrekking tot genoemde onderwerpen nader uitgewerkt en worden bepalingen uit International Standard on Quality Control 1 (ISQC 1) van de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) toegevoegd, voorzover die niet in de Wta of het Bta zijn opgenomen (zie subparagraaf 2.3).⁷

In figuur 2 hebben we schematisch de wet- en regelgeving weergegeven die geldt voor accountantsorganisaties.

Figuur 2 Wet- en regelgeving accountantsorganisaties

De accountantsorganisatie wijst voor de uitvoering van elke opdracht tot het verrichten van een wettelijke controle een externe accountant aan en verschaft hem de benodigde tijd, middelen en personeel om zijn taak naar behoren uit te voeren (art. 14-15 Bta).

2.2 Externe accountant

Hoewel de Wta in essentie is gericht op de accountantsorganisatie, bevat deze wet een separate afdeling over de externe accountant (afdeling 3.2). Daarin is onder meer bepaald dat hij moet voldoen aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels met betrekking tot zijn vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit (art. 25 Wta). De minister van Financiën heeft hieraan invulling gegeven door in artikel 35 van het Bta te bepalen dat een externe accountant wordt geacht zich te houden aan de verordeningen en nadere voorschriften die het NIVRA op basis van artikel 19.1 en 19.2 WRA vaststelt met betrekking tot de genoemde onderwerpen. Door deze verwijzing in het Bta naar de relevante bepalingen in de WRA wordt de link gelegd met de wet- en regelgeving die geldt voor de individuele accountants.

De door het NIVRA vastgestelde Verordening gedragscode (VGC) is een uitvloeisel van artikel 19.2 WRA. De VGC bestaat uit vier delen:

- Deel A: gedragscode voor iedere accountant;
- Deel B1: gedragscode voor de openbaar accountant;
- Deel B2: gedragscode voor de intern accountant en de overheidsaccountant;
- Deel C: gedragscode voor de accountant in business.

Het zal duidelijk zijn dat voor de externe accountant met name deel A en B1 van de VGC relevant zijn. Deel A bespreekt de volgende fundamentele beginselen die voor iedere accountant gelden:

- integriteit;
- objectiviteit;
- deskundigheid en zorgvuldigheid;
- geheimhouding en professioneel gedrag.

Deze beginselen zijn vervolgens voor de openbaar accountant nader uitgewerkt in deel B1. Daarbij komen de volgende aspecten aan de orde:

- aanvaarden en continueren van opdrachten;
- belangentegenstellingen;
- second opinion;
- honoraria en andere vergoedingen;
- marketing en professionele diensten;
- giften;
- beheer en bewaring van bezittingen van cliënten;
- objectiviteit en
- onafhankelijkheid.

We merken op dat deel B1 een niet-limitatieve opsomming bevat van voorbeelden van de toepassing van de fundamentele beginselen. Dit betekent dat onder omstandigheden ook de voorbeelden in deel C van belang kunnen zijn.

Daarnaast heeft het NIVRA een aantal bepalingen van de VGC uitgewerkt en vastgelegd in nadere voorschriften. De volgende nadere voorschriften zijn van belang voor de externe accountant:

- Nadere voorschriften inzake onafhankelijkheid van de openbaar accountant; NVO (ex art. B1-290.1 VGC);
- Nadere voorschriften controle- en overige standaarden; NVCOS (ex art. A-130.7 VGC);
- Nadere voorschriften permanente educatie; NVPE (ex art. A-130.7 VGC).

In figuur 3 hebben we schematisch de wet- en regelgeving weergegeven die geldt voor externe accountants.

Figuur 3 Wet- en regelgeving externe accountants

Overigens bepaalt de Wta dat de externe accountant in beginsel een geheimhoudingsplicht heeft. De externe accountant kan op deze bepaling echter geen beroep doen als hij tijdens het verrichten van een wettelijke controle de beschikking krijgt over gegevens of inlichtingen die het redelijke vermoeden

rechtvaardigen dat sprake is van fraude van materieel belang ten aanzien van de financiële verantwoording van de controlecliënt. Hij moet dat dan, tenzij de fraude tijdig en adequaat is teruggedraaid, melden aan een opsporingsambtenaar (art. 26 Wta).

Ook bepaalt de Wta dat de externe accountant de accountantsverklaring ondertekent op eigen naam onder vermelding van de naam van de accountantsorganisatie waarbij hij werkzaam is of waaraan hij is verbonden (art. 29 Wta).

2.3 Accountantskantoor en openbaar accountant, niet zijnde externe accountant

In de Wta, het Bta en de VAO zijn onder meer bepalingen opgenomen met betrekking tot het stelsel van kwaliteitsbeheersing, de onafhankelijkheid en de integere bedrijfsvoering van accountantsorganisaties. Zoals hiervoor aangegeven, komt deze regelgeving ter zake van het stelsel van kwaliteitsbeheersing inhoudelijk overeen met het bepaalde hierover in ISQC 1. Zonder nadere regelgeving zou ISQC 1 echter niet gelden voor accountantskantoren, dat wil zeggen de accountantspraktijken voorzover die buiten het Wta-domein actief zijn.

Om op dat punt niet uit de pas te lopen met de regelgeving van de International Federation of Accountants (IFAC) is door middel van de Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van assurance-opdrachten (NVAK) vastgelegd dat de regelgeving, zoals opgenomen in de op ISQC 1 gebaseerde Richtlijn voor de kwaliteitsbeheersing (RKB 1), moet worden toegepast bij de uitvoering van assurance-opdrachten voor cliënten. In de NVAK is tevens vastgelegd dat het accountantskantoor onafhankelijk moet zijn bij het uitvoeren van een assurance-opdracht en dat de bedrijfsvoering van het accountantskantoor moet plaatshebben op een integere wijze.

De NVAK is een uitwerking van de bepalingen in de VGC over de organisatie van de accountantspraktijk (art. B1-291 VGC). De openbaar accountant die als bestuurder het dagelijks beleid van een accountantskantoor bepaalt, moet ervoor zorgen dat het accountantskantoor een beleid voert dat niet strijdig is met de VGC en voldoet aan de NVAK.

De openbaar accountants die werkzaam zijn bij of zijn verbonden aan een accountantskantoor, zijn per definitie niet tevens externe accountant. Desalniettemin gelden ook voor hen de nadere voorschriften over onafhankelijkheid, controle- en overige standaarden en permanente educatie (NVO, NVCOS respectievelijk NVPE). In de vorige paragraaf hebben we gezien dat deze nadere voorschriften een uitwerking zijn van bepalingen uit deel A of B1 van de VGC

en derhalve door iedere openbaar accountant moeten worden nageleefd.

In figuur 4 hebben we schematisch de bij de uitvoering van assurance-opdrachten geldende wet- en regelgeving weergegeven, die van toepassing is op accountantskantoren en openbaar accountants, niet zijnde externe accountant.

Figuur 4 Wet- en regelgeving accountantskantoren en openbaar accountants, niet zijnde externe accountant ten aanzien van assurance-opdrachten

De regelgeving die van toepassing is op aan assurance verwante opdrachten is nog in ontwikkeling. Hieronder vallen samenstelopdrachten en opdrachten tot het verrichten van specifiek overeengekomen werkzaamheden.

Een door NIVRA en NOvAA ingestelde commissie (de Redactiecommissie) heeft inmiddels voorstellen gedaan (Redactiecommissie, 2007), die leiden tot een vermindering van de regeldruk voor de openbaar accountant die een samenstelopdracht uitvoert. De kantoorvoorschriften worden beperkt tot die bepalingen uit RKB 1, die van belang zijn voor de uitvoering van aan assurance verwante opdrachten en het toepassingsgebied wordt beperkt tot samenstelopdrachten, waarbij de financiële informatie mede bestemd is voor derden. Voor samenstelopdrachten besloten verkeer en opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden gelden dan dus geen kantoorvoorschriften. Voorts zal de regelgeving voor samenstelopdrachten worden verduidelijkt door het uitbrengen van een toelichtende praktijkhandreiking. Over de voorstellen zal – na discussie met de leden van de beroepsorganisaties en derden – naar verwachting in het eerste halfjaar van 2008 besluitvorming plaatsvinden.

2.4 Internationale aspecten

De Wta is voornamelijk gebaseerd op de Europese richtlijn over de wettelijke controle van de jaarrekening (Europese Commissie, 2006). Doordat de totstandkoming van de Wta en de Europese richtlijn

voor een groot deel parallel liepen, zijn nog niet alle bepalingen van de richtlijn in de Wta geïncorporeerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bepalingen met betrekking tot de inschrijving van niet-Europese auditororganisaties en niet-Europese auditors in het register van de AFM, de informatieverstrekking van de oude aan de nieuwe accountantsorganisatie bij het overnemen van een opdracht tot wettelijke controle en de jaarlijkse bevestiging van de accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij organisaties van openbaar belang van haar onafhankelijkheid van de controlecliënt aan het auditcomité. Het zal duidelijk zijn dat dit gevolgen kan hebben voor alle met de Wta verband houdende lagere regelgeving. Daarnaast is bij de totstandkoming van met name het Bta en de VAO uitdrukkelijk rekening gehouden met de door de IAASB opgestelde ISQC 1. De VAO is er mede op gericht om de elementen uit ISQC 1 die niet voldoende zijn afgedekt in het Bta alsnog in regelgeving te verwerken. Als lid van de IFAC is het NIVRA op grond van de IFAC Statement of Membership Obligations 1(SMO1)gehouden dat te doen. De VGC is gebaseerd op de Code of Ethics van de IFAC. Voor de openbaar accountants zijn er inhoudelijk weinig verschillen. De in nadere voorschriften vastgelegde controle- en overige standaarden zijn gebaseerd op de International Standards on Auditing (ISAs) en andere regelgeving van de IAASB. Ook de nadere voorschriften met betrekking tot onafhankelijkheid en permanente educatie zijn gebaseerd op of ontleend aan regelgeving van de Europese Unie en/of IFAC.

3 Toezicht en kwaliteitsonderzoek

De inwerkingtreding van de Wta heeft niet alleen geleid tot een wettelijke verplichting van accountantsorganisaties en externe accountants om te voldoen aan de normen zoals in de Wta vastgelegd, maar heeft ook onafhankelijk extern toezicht met zich meegebracht, dat de AFM houdt op de naleving van die normen. Dit toezicht komt naast de kwaliteitstoetsingen die vanuit de beroepsorganisaties worden uitgevoerd. Bij het NIVRA lagen die tot voor kort in handen van het College Toetsing Kwaliteit (CTK).⁸ Aanvankelijk was het de bedoeling dat de AFM in het kader van zijn toezichttaak zou samenwerken met het CTK. Dit was ingegeven door de memorie van toelichting bij de Wta waarin wordt aangestuurd op een samenwerkingsmodel tussen de AFM en het CTK. Het idee was dat de AFM zich primair zou richten op de accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij organisaties van openbaar belang. Voor accountantsorganisaties die geen wette-

lijke controles verrichten bij organisaties van openbaar belang zou de AFM steunen op de bestaande kwaliteitstoetsingen van de beroepsorganisaties. De onderhandelingen op dit vlak tussen de betrokken partijen hebben echter niet tot resultaat geleid, hetgeen betekent dat de AFM – ook in operationele zin – de uitvoering van het toezicht volledig voor zijn rekening zal nemen. Als uitvloeisel daarvan heeft het NIVRA (2007) voorgesteld de toetsingen van het CTK te vervangen door onderzoeken van een nog in te stellen Commissie Kwaliteitsonderzoek (CKO).

In figuur 5 is de structuur van het toezicht en het kwaliteitsonderzoek globaal geschetst. In het vervolg van deze paragraaf zullen die nader worden besproken.

Figuur 5 Structuur toezicht en kwaliteitsonderzoek

	Accountantspraktijk
Wta-domein	Accountantsorganisatie AFM (subparagraaf 3.1)
WRA-domein	Accountantskantoor CKO (subparagraaf 3.2)

3.1 Toezicht door Autoriteit Financiële Markten

Het toezicht van de AFM is in eerste instantie toezicht gericht op de vergunningverlening. Dit betekent dat een accountantspraktijk die een vergunning aanvraagt getoetst zal worden aan de normen uit de Wta. De vergunning wordt geweigerd indien niet wordt voldaan aan de eisen van de Wta.

Als een accountantspraktijk de vergunning heeft verkregen – en daarmee accountantsorganisatie wordt – zal zij worden onderworpen aan het doorlopend toezicht van de AFM op de naleving van de Wta. De AFM zal zich in dat kader uitsluitend richten op de uitvoering door de accountantsorganisatie van de wettelijke controles.

In het kader van het doorlopend toezicht zal de AFM iedere onder toezicht staande accountantsorganisatie verplichten jaarlijks een zelfevaluatie te verrichten. Hiertoe wordt een vragenlijst uitgereikt die de accountantsorganisatie moet invullen. De ingevulde vragenlijst wordt dan gebruikt als basis voor het toezicht dat de AFM instelt. Het doorlopend toezicht bestaat onder meer uit een beoordeling van de opzet, het bestaan en de werking van het interne stelsel van

kwaliteitsbeheersing van de accountantsorganisatie. Om de werking te kunnen beoordelen, zal de AFM een aantal dossiers van opdrachten tot het uitvoeren van een wettelijke controle inspecteren. Hierbij zullen in het bijzonder de kwaliteit van de controledossiers, het oordeelsvormingsproces en de onderbouwing van de accountantsverklaring worden beoordeeld. Naast het doorlopend toezicht zal de AFM ook incidenten onderzoeken op basis van signalen uit de markt. Overigens kan de AFM themaonderzoeken doen of bij accountantsorganisaties invallen verrichten indien daartoe aanleiding bestaat. Dat geldt zowel voor het doorlopend toezicht als voor onderzoeken naar aanleiding van incidenten.

3.2 Kwaliteitsonderzoek

Op basis van de eerdergenoemde NIVRA-voorstellen van november 2007 zal het periodieke kwaliteitsonderzoek worden gericht op assurance-opdrachten, niet zijnde een wettelijke controle en op samenstelopdrachten voor het niet-besloten verkeer. Dit betekent dat bij een accountantspraktijk die zowel een accountantsorganisatie als een accountantskantoor omvat, zowel de AFM – voor het Wta-domein – als het NIVRA – voor de hiervoor genoemde opdrachten – toezicht houdt c.q. onderzoek zal uitvoeren. Door deze keuze van de scope van het periodieke kwaliteitsonderzoek worden de onderzoeken met name uitgevoerd voor opdrachten waar het maatschappelijk verkeer belang heeft bij de kwaliteit van de opdracht uitvoering door de accountant.

In de uitvoering van de kwaliteitsonderzoeken zal rekening worden gehouden met de uitkomsten van reeds door andere instanties uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken. Overigens kan de CKO op basis van de genoemde voorstellen op verzoek van het NIVRA-bestuur ook thematische en incidentenonderzoeken uitvoeren. Hierbij is een bepaald aspect van de beroepsuitoefening of een specifieke opdracht onderwerp van onderzoek.

3.3 Internationale aspecten

Het onafhankelijke externe toezicht door de AFM is een uitvloeisel van artikel 32 van de Europese richtlijn over de wettelijke controle van de jaarrekening. Dit toezicht is echter uitsluitend gericht op de – wat wordt genoemd – wettelijke auditors en auditkantoren. Het NIVRA is echter gebonden aan de regelgeving van de IFAC daaromtrent, die vastligt in SMO 1. Deze heeft een bredere scope dan de wettelijke controle.

Het is overigens van belang dat het externe toezicht van de AFM in Nederland wordt erkend door buitenlandse toezichthouders, in het bijzonder de

Amerikaanse Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), zodat dubblures in het toezicht op accountantsorganisaties worden voorkomen.

4 Handhaving en tuchtrecht

De structuur van handhaving en tuchtrecht kan ten aanzien van de bevoegde instanties als in figuur 6 worden weergegeven.

Figuur 6 Structuur handhaving en tuchtrecht

	Accountantspraktijk	Openbaar accountant
Wta-domein	Accountantsorganisatie AFM Rechtbank Rotterdam	Externe accountant Accountantskamer CBB
niet-WTA-domein		Openbaar accountant, niet zijnde externe accountant Accountantskamer CBB

4.1 Wta-domein

De AFM heeft krachtens de Wta een aantal mogelijkheden om naleving van de wettelijke bepalingen door de accountantsorganisatie af te dwingen.

Dit betreft:

- het geven van aanwijzingen (art. 52 Wta);
- het opleggen van een last onder dwangsom (art. 53 Wta);
- het opleggen van een bestuurlijke boete (art. 54 Wta);
- het intrekken of beperken van de vergunning of het wijzigen van de voorwaarden (art. 10 Wta).

Het geven van aanwijzingen vindt plaats door een zogenoemde aanwijzingsbeschikking. Daarin wordt de gedragslijn vermeld die de accountantsorganisatie op bepaalde punten binnen een bepaalde termijn moet volgen.

De last onder dwangsom en de bestuurlijke boete zijn gebonden aan een aantal nader genoemde wettelijke voorschriften, die betrekking hebben op de accountantsorganisatie en de vergunningplicht. Het opleggen van een last onder dwangsom vindt plaats binnen in de Algemene wet bestuursrecht gegeven kaders.

De maximale bestuurlijke boete bedraagt € 900.000 per afzonderlijke overtreding van een voorschrift. Bij algemene maatregel van bestuur is per type overtreding de boete vastgelegd. De hoogte van de boete is

mede afhankelijk van de omzet van de accountantsorganisatie. Een en ander is uitgewerkt in een bijlage bij het Bta. Het opleggen van een bestuurlijke boete is omgeven met een aantal in de Wta vastgelegde waarborgen (art. 56-58 en art. 62 Wta). De AFM heeft op grond van de wet belangrijke bevoegdheden om een en ander openbaar te maken ten aanzien van het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete. Het intrekken van de vergunning, ten slotte, is de zwaarste maatregel die de AFM kan nemen. De accountantsorganisatie kan tegen een besluit tot het nemen van één van de hiervoor genoemde maatregelen beroep aantekenen bij de rechtbank te Rotterdam.

Naast de bovengenoemde maatregelen, die de accountantsorganisatie betreffen, kan de AFM bij overtreding van een voorschrift door de bij een wettelijke controle betrokken externe accountant, op grond van de Wta een tuchtzaak tegen deze accountant aanhangig maken bij de Accountantskamer in Zwolle. Deze procedure verloopt op hoofdlijnen zoals hierna beschreven voor het niet-Wta-domein.

In de praktijk zal moeten blijken hoe de AFM omgaat met de wettelijke handhavingsmogelijkheden. Dit geldt onder meer voor het volgende aspect.

In de structuur van de wetgeving is een onderscheid aangebracht tussen handhaving ten aanzien van voorschriften die de accountantsorganisatie betreffen en tuchtrecht ten aanzien van externe accountants. Hierbij past echter de kanttekening dat de voorschriften voor de accountantsorganisatie onder meer de bepaling bevatten dat zij ervoor zorgdraagt dat de aan haar verbonden externe accountants voldoen aan de in de Wta opgenomen voor hen geldende voorschriften. Dit is de zogenoemde zorgplicht (art. 14 Wta).

Als een externe accountant deze voorschriften overtreedt, is het de vraag of ook deze zorgplicht is overtreden. Het antwoord op deze vraag zal bepalen of de handhaving wordt gericht op de accountantsorganisatie, op de betrokken externe accountant of wellicht op beide.

Geconcludeerd kan worden dat met de invoering van de Wta wezenlijke nieuwe sancties zijn geïntroduceerd, met name ten aanzien van de accountantsorganisatie.

4.2 Niet-Wta-domein

De wettelijke regeling van het tuchtrecht voor accountants is in het verlengde van de invoering van de Wta en de herziening van de WRA ingrijpend herzien. Dit heeft zijn beslag gekregen met de invoering van de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra).

De Wtra introduceert tuchtrecht in eerste instantie

door de nieuw geformeerde Accountantskamer van de rechtbank te Zwolle. Deze vervangt feitelijk de twee tot nu toe bestaande Raden van Tucht (Amsterdam en Den Haag).

Een belangrijk aspect van de nieuwe procedure is dat, voordat een klacht door de Accountantskamer in behandeling wordt genomen, wordt nagegaan of deze klacht eerder is behandeld door een klachtencommissie van het betrokken kantoor of afdeling of een door het NIVRA of de NOvAA ingestelde klachtencommissie. Als dit niet is gebeurd, kan de voorzitter van de Accountantskamer besluiten de klacht terug te zenden naar een klachtencommissie. Overigens laat deze procedure onverlet de mogelijkheid dat de klager na de behandeling door de klachtencommissie alsnog de klacht aan de Accountantskamer voorlegt.

In principe kan eenieder een klacht bij de Accountantskamer indienen over het functioneren van een accountant. Er hoeft dus geen belang bij de procedure te worden aangetoond. Ook de AFM (zie hiervoor) en de beide beroepsorganisaties kunnen als klager optreden.

De Accountantskamer is samengesteld uit de voorzitter, een secretaris, ten hoogste acht leden en tien plaatsvervangende leden. Per klacht wordt een kamer vastgesteld die de zaak behandelt. De procedures die in de Wtra zijn beschreven, bevatten de nodige waarborgen voor een zorgvuldige en deskundige rechtsgang.

De Accountantskamer kan op grond van de Wtra de volgende sancties opleggen:

- boete;
- waarschuwing;
- berisping;
- tijdelijke doorhaling voor ten hoogste één jaar;
- doorhaling in het accountantsregister.

Opgemerkt moet worden dat de sancties boete en tijdelijke doorhaling, in vergelijking met het verleden, nieuw zijn.

Zowel de klager als de betrokken accountant en daarnaast de voorzitter van het NIVRA of de NOvAA kunnen beroep aantekenen tegen een beslissing van de Accountantskamer. Dit tuchtrecht in tweede instantie vindt – net als tot nu toe het geval is geweest – plaats door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB).

Geconstateerd kan worden dat uit het gezichtspunt van de klagers de onafhankelijkheid van de tuchtprocedure is versterkt door deze bij de Accountantskamer onder te brengen. Alhoewel de Raden van Tucht onafhankelijk van de beroepsorganisaties functioneerden, was de onafhankelijkheid in deze structuur niet onomstreden.

Figuur 7 Complexiteit regelgeving

5 Samenvatting en evaluatie

De complexiteit van de wet- en regelgeving voor het accountantsberoep in het algemeen en daarbinnen van het openbare accountantsberoep in het bijzonder, wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de scopeverschillen tussen de onderscheiden sets van regelgeving in relatie tot de diversiteit van de beroepsuitoefening van de NIVRA- en NOvAA-leden en de breedte van het pakket aan dienstverlening dat openbaar accountants aanbieden.

De Wta en het Bta zijn primair gebaseerd op de Europese richtlijn die zich beperkt tot de wettelijke controle, terwijl het NIVRA zich als lid van de IFAC heeft gecommitteerd de regelgeving van de IFAC en de IAASB – die een veel bredere scope heeft – te implementeren. Registeraccountants en accountants-administratieconsulenten zijn niet alleen werkzaam in het openbare accountantsberoep, maar ook als intern accountant, overheidsaccountant of accountant in business. Bovendien beperken openbaar accountants hun dienstverlening niet tot het uitvoeren

Figuur 8 Samenvatting institutioneel kader^a

	Wet- en regelgeving					Toezicht/ kwaliteits- onderzoek	Handhaving/tuchtrecht			
	Wet	VGC	Kantoor- voor- schriften	NVO	NV COS		AFM	Recht- bank Rotter- dam	Account- ants- kamer	Klachten- com- missie
Wettelijke controle	Wta ^b / WRA	V	V	V	V	AFM	V	V	V	V
Overige assurance- opdrachten	WRA	V	V	V	V	CKO	–	–	V	V
Samenstelopdrachten niet-besloten verkeer	WRA	V	V	–	V	CKO	–	–	V	V
Overige aan assurance verwante opdrachten	WRA	V	–	–	V	–	–	–	V	V
Overige opdrachten	WRA	V	–	–	V ^c	–	–	–	V	V

a Dit overzicht is mede gebaseerd op het in paragraaf 2.3 besproken voorstel van de Redactiecommissie (2007).

b Hier geldt ook het Bta en de VAO.

c Voor overige opdrachten is alleen COS 5500N, Transactiegerelateerde adviesdiensten, van toepassing.

van wettelijke en vrijwillige controles, maar voeren zij ook andere assurance-opdrachten en aan assurance verwante en overige opdrachten uit.

Het reguleren van deze brede beroepsuitoefening heeft geleid tot een – op het eerste gezicht – ingewikkeld stelsel van wet- en regelgeving. De rode draad hierbij is de aard van de uitgevoerde opdracht, waarbij in de complexiteit van de wet- en regelgeving een afweging is gemaakt tussen enerzijds het maatschappelijk belang bij en de complexiteit van de opdracht en anderzijds het vermijden van onnodige regeldruk. Schematisch kan de zwaarte van de regelgeving worden weergegeven als in figuur 7.

Deze lijn is consistent doorgetrokken naar de terreinen toezicht en kwaliteitsonderzoek en handhaving en tuchtrecht. Samengevat leidt dit – op hoofdlijnen – tot het overzicht als weergegeven in figuur 8.

De intensiteit van de regeldruk is in dat schema het hoogst bij de wettelijke controle en het laagst bij de overige opdrachten. Dit geldt zowel voor de aard van de toepasselijke regelingen als voor de concrete invulling daarvan. Hierdoor wordt bereikt dat de opdrachten met het grootste maatschappelijke belang de zwaarste regeldruk kennen. ■

Literatuur

- Beckman H. en E.A. de Jong (2004), De AFM: waakhond of pitbull? Een kritische bespreking van de (toekomstige) taken van de AFM en het toezicht op de AFM, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 78, no. 12, december, pp. 562-569.
- Commissie van de Europese Gemeenschappen (2006), *Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad*, zie: <http://europa.eu/scadplus/leg/nl/lvb/l26001.htm>.
- Dassen R. en A.R. Roos (2007), Wet toezicht accountantsorganisaties; een beschouwing, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 81, no. 5, mei, pp. 174-185.
- International Federation of Accountant (2007), *Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements, 2007 Edition*; zie www.ifac.org.
- Koninklijk NIVRA en NOVAA (2007), *Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)*: deel 1 Regelgeving voor de accountant; deel 2 Toelichting regelgeving; en deel 3 Voorbeeldteksten, 2007; zie: www.nivra.nl/HRA/index.htm.
- Koninklijk NIVRA (2007), *Kwaliteitsonderzoeken NIVRA na invoering Wta*, Amsterdam, 14 november; zie: www.nivra.nl/Downloads/Business_Plan_CKO_bijlage_14.pdf
- Pouw J.F.M., P.J. Sebrechts en T.J. Sturms (2004), Vanuit een breed publiek belang naar onafhankelijk toezicht: de Wta. Recente wetgevingsinitiatieven, *Maandblad voor Accountancy en*

Bedrijfseconomie, jg. 78, no. 12, december, pp. 554-561.

Redactiecommissie (2007), *Rapport van de Redactiecommissie in reactie op de rapporten van de Cie Verdiesen en Cie Van de Luitgaarden*, Amsterdam, november; zie: www.nivra.nl/Downloads/Rapport_Redactiecommissie_bijlage12.pdf.

Vergoossen R.G.A. en Ph. Wallage (2004), Toezicht op het accountantsberoep: Ontwikkelingen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jg. 78, no. 12, december, pp. 542-553.

Noten

- 1 De herziening van de accountantswetgeving in Nederland vindt overigens zijn oorsprong eind jaren negentig met de evaluatie van de in 1993 gewijzigde Wet op de Registeraccountants (WRA) en Wet op de Accountants-Administratieconsulenten (WAA). Deze accountantswetten bevatten een evaluatiebepaling die de minister van Economische Zaken voorschreef om na zes jaar het functioneren van de accountantswetgeving te evalueren. De gebeurtenissen en ontwikkelingen die zich nadien hebben voorgedaan, hebben echter in belangrijke mate sturing gegeven aan de discussies – nationaal en internationaal – over de inrichting van het accountantsberoep en de vormgeving en inhoud van de wet- en regelgeving.
- 2 Alle wetten en verordeningen betreffende de regelgeving voor accountants zijn opgenomen in: Koninklijk NIVRA en NOVAA (2007), *Handleiding Regelgeving Accountancy (HRA)*.
- 3 Hoewel de Wta is gericht op de regulering van de wettelijke controlefunctie van de accountant, heeft deze wet niet alleen consequenties voor de openbaar accountants, maar ook voor de intern accountants, de overheidsaccountants en de niet-controlerende, bij ondernemingen en andere organisaties werkzame accountants (*accountants in business*). Zoals de titel van ons artikel aangeeft, zullen we ons echter beperken tot het openbare accountantsberoep.
- 4 Zie ook de beschouwing over Wta/Bta van Dassen en Roos (2007).
- 5 In het vervolg van dit artikel wordt uitsluitend nog gerefereerd aan de WRA in plaats van aan beide accountantswetten.
- 6 Zie ook het themanummer over toezicht op het accountantsberoep van het *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie* van december 2004 met daarin artikelen van Vergoossen en Wallage, Pouw, Sebrechts en Sturms, Beckman en De Jong.
- 7 International Auditing and Assurance Standards Board (2004), *International Standard on Quality Control 1*.
- 8 De tegenhanger bij de NOVAA is de Raad van Toezicht Beroepsuitoefening AA's. Bij de bespreking van de kwaliteitstoetsing vanuit de beroepsorganisaties zullen we ons beperken tot die van het NIVRA.